

FIRST MILE NO E-COMMERCE: PADRONIZAÇÃO E ANÁLISES DE PROCESSOS LOGÍSTICOS

Letícia Silveira de Jesus, Fatec Zona Leste, leticia.jesus5@fatec.sp.gov.br

Miguel Angel Tito Choque, Fatec Zona Leste, miguel.choque@fatec.sp.gov.br

Samara Layanne de Aquino, Fatec Zona Leste, samara.aquino@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A primeira milha – ou first mile – é conhecida como a primeira etapa do processo de entrega logístico voltada para transferência do produto com um objetivo final: a chegada ao seu consumidor. Esse processo é considerado importante, pois abrange todo o trajeto do produto da fábrica em que foi produzido, até o centro de distribuição. No ano de 2020, o faturamento de lojas online cresceu, com dados disponibilizados pelo Ebit/Nielsen que mostram como o primeiro semestre de 2020 teve aumento nas vendas em 47%. Este procedimento é necessariamente utilizado no transporte intercontinental ou entre países diferentes, quando, por exemplo, é feito uma compra pelo Aliexpress ou Shopee, onde os produtos são importados até o país que deu origem a compra. Com o crescimento do e-commerce e, consequentemente, dos processos logísticos, se fez necessário a procura por soluções a fim de aperfeiçoar os mesmos. O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo a respeito da padronização dessa primeira fase da entrega, roteirizando e favorecendo no momento da cubagem do veículo. Com isso, pode-se perceber a importância da aplicação do método SIMPLEX e a sua utilidade, assim constatando que é necessária a uniformização dos processos e, com a descoberta da solução ótima, a diminuição os custos.

Palavras-chave. *Logística; Logística de distribuição; E-commerce; First mile.*

ABSTRACT. The first mile - or first mile - is known as the first stage of the logistical delivery process aimed at transferring the product with a final objective: the arrival to its consumer. This process is considered important, as it covers the entire path of the product from the factory in which it was produced, to the distribution center. In 2020, online store sales grew, with data provided by Ebit/Nielsen showing how the first half of 2020 saw an increase in sales by 47%. This procedure is necessarily used in intercontinental transport or between different countries, when, for example, a purchase is made through Aliexpress or Shopee, where the products are imported to the country where the purchase originated. With the growth of e-commerce and, consequently, of logistics processes, it became necessary to search for solutions in order to improve them. This article is a qualitative bibliographic research about the standardization of this first stage of delivery, scripting and favoring at the time of cubing the vehicle. With this, it is possible to perceive the importance of applying the SIMPLEX method and its usefulness, thus noting that it is necessary to standardize the processes and, with the discovery of the optimal solution, to reduce costs.

Keywords. *Logistics; Distribution Logistics; E-commerce; First mile.*

1. INTRODUÇÃO

First mile é o processo que envolve o transporte das mercadorias, e possui uma grande importância pra logística de distribuição visto que sua participação no sistema de entrega é a primeira a ter contato com o que será futuramente distribuído. Este artigo visa esclarecer e detalhar esse processo, baseado em pesquisas quantitativas e bibliográficas. A crise que se instalou no país teve seu início em 2019 quando se relatou os primeiros casos:

“ Em 31 de dezembro de 2019, autoridades chinesas enviaram um alerta à Organização Mundial da Saúde (OMS): casos de pneumonia detectados na cidade de Wuhan, cuja causa se desconhecia, precisavam de atenção, o que levou ao fechamento do Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan em 1º de janeiro de 2020.” (SAMMIT SAÚDE, 2020)

Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, e depois por outros países. Foram fechados lugares que não fossem de prioridade para tentar conter a Covid-19, como lojas de comércio de roupas, brinquedos, parques, cinemas, etc... Entre inaugurações e fechamentos, o comércio perdeu 75,2 mil pontos de venda, revela estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No ano de 2020, o isolamento social imposto pela pandemia e o avanço acelerado do comércio online derrubaram a abertura de lojas físicas no país, enquanto a pandemia se estendia ocasionando diversas portas fechadas de comércios deixando apenas lugares como mercado, farmácias, e agências bancárias, abertas com horário programado, vale ressaltar que lugares como restaurantes e bares permaneceram abertos durante a fase vermelha apenas com finalidade de entrega dos produtos. Nesse contexto, nota-se que o uso de ferramentas digitais com fins de venda, se tornaram cada vez mais comum entre diversas faixas etárias, oficializando um momento de uma grande demanda de produtos que são vendidos online, essas mercadorias para serem distribuídas foram passadas pelo processo de higienização e segurança de acordo com a lei estabelecida pelo governo, para serem transportados de diversos locais do país. O uso de ferramentas digitais, para vendas, tornou-se uma instrumento bastante usado para diversas empresas de pequeno e grande porte; o que fez evoluir o processo de entregas. Nisto, vemos que as empresas que trabalham no ramo de produção, tiveram um grande aumento acarretando o fluxo de mercadorias em diversas partes do país, o transporte rodoviário foi utilizado diversas vezes, e continua sendo o mais utilizado para locomover mercadorias no Brasil. Porém, o transporte rodoviário de cargas, é por sua vez criticado pois em comparação à outros modais de transportes como ferroviário e hidroviário em relação a sua ineficiência de transportar maiores números de cargas, conforme o Jornal Hoje (2016):

“[...] sendo importante ressaltar que os custos desse modal de transporte só é menor do que por aviões, enquanto é extremamente poluente, lento, ocupa espaço no trânsito e causa inúmeros acidentes com incalculáveis prejuízos. Somente com investimentos em ferrovias teremos produtos a preços competitivos, diminuição de acidentes, menor poluição, fluidez no trânsito e até diminuição da importação do óleo diesel. [...]”(JORNAL HOJE, 2016)

O transporte rodoviário é o mais utilizado para deslocamento de mercadorias para diversos centro de distribuição. Veja bem, usamos o modal rodoviário para transportar cargas, o que move as empresas a ter que lidar com os custos da falta de conservação da malha viária, a sua característica primaria é a movimentação de cargas de diversos portes, desde produtos agrícolas até o mineiro-para regiões distantes e um obstáculo é nas estradas que aumentam na proporção de sua extensão. Apesar de ter

seus aspectos positivos, e seus benefícios o transporte rodoviário encontra algumas dificuldades, e veremos cada um a seguir:

”Garantir que o processo de entrega seja concluído de maneira segura é primordial para o setor de transportes. Um dos principais problemas causados por acidentes e roubo de carga é o elevado prejuízo econômico, que afeta toda a cadeia de suprimentos, além de que é preciso certificar de que os motoristas obedeçam à legislação de trânsito, evitem excesso de velocidade e não consumam bebidas alcoólicas. Outro ponto a se analisar, seria a infraestrutura das estradas, que por sua vez tem impedido a expansão de entregas em diversas áreas menos asfaltadas, e seguras,” O crescente número de acidentes também constitui um dos principais desafios da logística e tem impacto tanto na conservação da frota como no atendimento dos prazos de entrega” (B. LOGÍSTICA, 2021).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Pandemia e o processo logístico – aumento da oferta e demanda

Ao se depararem nesse estado de puro caos, os comerciantes e seus consumidores tiveram que apelar para uma forma de se abastecer e assim cresceu a procura pelo *Ecommerce*. Segundo o *Mastercard SpendingPulse*, um relatório que acompanha as no varejo em todos os meios de pagamento, as vendas efetuadas através do *ecommerce* cresceram 75% durante o ano de 2020. Isso mostra como as pessoas passaram a confiar e depender mais das compras realizadas pelo meio virtuais, já que os dados utilizados são em comparativo com o ano anterior.

De acordo com a pesquisa realizada pelo sistema de busca inteligente, *SmartHint*, em comparativo com anos pré-pandemia, os cinco primeiros meses de 2022 aumentaram o faturamento do *commerce* em 785%, assim validando o crescimento acentuado do comércio eletrônico nos últimos anos.

Consequente, umas das opções de soluções usadas neste pedido para evoluir diante da pandemia foi usar um método para a segurança do transporte, foi a opção de deixar que as transportadoras pudessem desempenhar seu papel e assegurar que o veículo estivesse em condições de trafegar e de não transportar excesso de peso, em último caso foi utilizado apólice de seguros para cargas e para o veículo a fim de garantir a segurança de ambos; em relação a falta de infraestrutura foi usado outro método, as empresas limitaram o raio de entrega evitando assim de trafegar em vias sem asfalto e difíceis, para evitar furtos e acidentes, além de manutenções programadas e preventivas que contribuirão para deixar os veículos em melhores condições de circular por um pedido maior de tempo e preservados.

2.2 *First Mile* durante o processo do combate a Covid-19

É incontroverso que há uma diferença entre os demais termos conhecidos como *middle mile*, *last mile*, e entender essa diferença contribui para uma otimização e um processo de logística mais eficaz. Deste modo, deve se ressaltar que para os empresários do *e-commerce* (comércio eletrônico), é algo indispensável pois facilita o processo de fidelização e crescimento das vendas que é o objetivo

principal da empresa. De acordo com Ecommercebrasil(2022):

" A pandemia estimulou um movimento que já se desenvolvia e fez subir em 56% o faturamento do comércio eletrônico entre o início de 2020 e o início de 2022."

Com o elevado nível de demanda, os estoques tiveram um grande impacto com a grande quantidade de mercadoria, assim forçando o empreendedor a investir e multiplicar os locais de entrega. Com a facilidade de compra e venda online, este comércio se tornou ainda mais conhecido e procurado pelos consumidores e vendedores de maneira que pode-se efetuar uma compra ou venda a qualquer hora, em qualquer lugar apenas através de uma conexão de internet e um aparelho eletrônico. Nesse sentido, conforme citado acima como referencial no ano 2021, de acordo com o Jornal Estado de Minas(2022), o *e-commerce* brasileiro registrou faturamento de R\$ 161 bilhões, uma alta de 27% em relação a 2020. O resultado é recorde para o comércio online, Os dados são da *Neotrust*, empresa que monitora 85% do *e-commerce* brasileiro. Por sua vez, o *First mile* conhecido também como primeira milha é baseado como a primeira etapa do processo de entrega de mercadoria para o centro de distribuição ou estoque, note que por ser a primeira etapa deste processo sua eficiência deve ser dobrada pois seus impactos afetam as demais etapas a seguir até a chegada do produto ao cliente. Consequentemente, observar-se que por se tratar de uma etapa inicial, muitos comerciantes acabam se esquecendo que uma causa evidente para as dificuldades que ocorrem é a falta de infraestrutura de modo que a fiscalização e a falta de sinalização consequentemente leva ao problemas com roubo de carga, acidentes e demais situações que pode ser imprevisíveis. O *First mile* é a Saída do produto do fornecedor, e partindo assim sob o controle do mesmo, assim evidenciando que o uso de tecnologia para mapeamento e rastreamento desses veículos até o destino possam ser verificados afim de se ter uma base do tempo de entrega e assim reportar ao recebedor caso aconteça algum imprevisto.

A *Uxgroup* (2022), ressalta que :

"Ao utilizar *softwares* específicos para fazer a gestão do *first mile*, o empreendedor consegue ter controle sobre essa etapa, mesmo estando distante dela muitas vezes".

Desta maneira, conseguirá saber qual a localização exata da mercadoria, mesmo em trajeto dificultoso, e se o período de entrega estará em conjunto com a previsão do *last mile*, e se o prazo que foi estipulado junto ao cliente vai ser cumprido para ver a taxa de atraso, dentre outros detalhes. A empresa pode efetuar um gerenciamento capaz de obter um resultado mais favoráveis as ambas as partes, pois está etapa é o fluxo inicial logístico, de modo que os demais processos serão realizados de maneira rápida e sem constantes ocorrências de atraso.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente projeto trata-se de uma pesquisa descritiva de caracter qualitativo, que segundo Denzin e Lincoln (2006), "a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem".

Já o método utilizado foi o Bibliográfico, que segundo Macedo (1994, p. 13), a pesquisa bibliográfica: “Trata-se do primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Agora tendo em consideração todas as etapas de um *e-commerce*, iremos analisar e desenvolver soluções logísticas a fim de dar suporte e otimizar às operações de first e last mile. Para o progresso do projeto foram levadas em consideração opiniões de clientes, iniciais e finais, mercado e de funcionários de operações. Padronização e redução de custos de embalagens a grande margem de produtos comercializados no *e-commerce* gera diversas dificuldades logísticas para o *First Mile*, visto que não há um padrão de dimensão ou peso assertiva pelo *Seller*. Tal fato ocasiona na capacidade máxima antecipado dos veículos e desarranjo da roteirização.

Categorizar e uniformizar esta primeira etapa irá auxiliar a cubagem do veículo e roteirização, além de cooperar com os custos de transportes, *Seller* e com o meio ambiente. O *Seller* – lojista que utilizara dos processos logísticos para seu produto chegar ao consumidor final - nesta primeira etapa terá que alocar seus pacotes dentro de uma caixa afim de não ultrapassar uma dimensão e peso específico.

Figura 1 – ALIEXPRESS 2022

Fonte: ALIEXPRESS(2022)

Ao fim do processo de coleta a caixa irá retornar ao *Seller* no dia seguinte para que o mesmo possa repetir o processo novamente.

A localização é um fator importante para otimização de custo e tempo de coleta/entrega. No momento o processo mais utilizado de coleta/entrega é o *Fulfillment*, onde há diversificados modelos. O pesquisador Mann cita seis modelos do *e-fulfillment*, a seguir:

- 1º modelo: Refere-se ao ajustamento de um armazém já existente para as atividades de *e-fulfillment* e na realização das entregas diretamente para o consumidor;
- 2º modelo: Trata-se de um armazém de *e-fulfillment* construído para a operação do comércio eletrônico;
- 3º modelo: As atividades de *e-fulfillment* são realizadas por um operador logístico, assim as operações são realizadas no armazém do operador. Este modelo possibilita menos investimentos do que nos casos acima;
- 4º modelo: É caracterizado pela entrega direta ao consumidor sem o uso dos centros de distribuição. Neste caso, para realizar as operações de *e-fulfillment* de forma eficiente, o fornecedor deve ter capacitações específicas e a entrega final ficará sob a responsabilidade das empresas de entregas expressas. Este modelo pode apresentar custos ainda mais baixos, pois elimina uma conexão com a cadeia de suprimentos;
- 5º modelo: Neste modelo, os pedidos são realizados online, porém o *e-fulfillment* é executado por especialistas e a entrega é feita por frota própria. As principais barreiras encontradas são: Controle de qualidade e a integração entre os diversos pontos de coleta de produtos; e
- 6º modelo: É realizado por fornecedores que não possuem loja física própria e os seus pedidos são enviados para as lojas parceiras ou para pontos de entrega específicos onde os clientes possam buscar os seus produtos.

No momento o *fulfillment* ainda é dependente de grandes custos fixos e variáveis, pois ainda faz a utilização de grandes centros de armazenagem, números de funcionários e equipamentos como pallets, empilhadeira entre outros. Além de ser totalmente dependente da sazonalidade do consumidor final.

Então, com o mapeamento de pontos estratégicos podemos delimitar um raio de coleta e entrega que não ultrapassem um número “X” de quilômetros, suplantando a dependência de grandes CD’s e uso desnecessário de combustível em excesso, além de agilizar o processo de entrega.

- Acesso às tarifas de distribuição com preços reduzidos e condições exclusivas para operações de logística integrada;
- Escalabilidade para atender com qualidade às vendas em períodos de alta demanda, como datas especiais;
- Redução de custos operacionais como armazenagem, funcionários (RH operacional e gestão), aluguel, insumos para embalagem transferidos.

5. CONCLUSÃO

O projeto busca analisar e desenvolver métodos que melhorem a eficiência e eficácia do processo logístico do e-commerce.

Concluimos que, o *e-commerce* teve um crescimento tão pressuroso em território nacional que chegou a ser quase instantâneo, forçando muitas lojas, transportadoras e serviços de entregas a prestarem uma atividade complexa com muitas limitações de mão de obra, tecnologia entre outros. A utilização da padronização de pacotes e de estudos de regiões e demandas podem aumentar a eficiência do processo de coleta e entrega, criando vantagens competitivas a outros setores logísticos.

Como sugestão de pesquisas futuras aconselha-se a aplicação de técnicas de SIMPLEX de pesquisa operacional, pois com dados de quantidade e custos reais, ao invés de simulações, é possível traçar uma melhor configuração de veículos a fim de reduzir custos fixos e variáveis.

REFERÊNCIAS

ATENTO LOGITCS GROUP, *Como o transporte rodoviário foi afetado pela pandemia*. 8 Jun. 2021
Disponível ><https://www.atentoexpress.com/como-o-transporte-rodoviario-de-cargas-foi-afetado-pela-pandemia-de-covid-19>. Acesso em 1 de nov. 2022

ABLT, *Produção de caminhões vai crescer 42% em 2021, diz Anfavea*. 24 Jun. 2021.
Disponível ><http://www.abtlp.org.br/index.php/producao-de-caminhoes-vai-crescer-42-em-2021-diz-anfavea/>.
> Acesso em 1 nov. 2022

BLOG LOGÍSTICA, *Conheça os 11 maiores desafios da logística e como supera-los*. 24 Out. 2021
Disponível ><https://www.google.com/amp/s/www.bloglogistica.com.br/mercado/conheca-os-4-maiores-desafios-da-logistica-e-saiba-como-supera-los/amp/>. Acesso em 31 Out. 2022

DW, *Pandemia agrava crise econômica no Brasil*. 06 Out. 2021. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/pandemia-agrava-crise-econ%C3%B4mica-no-brasil/video-59428802>. >Acesso em 31 Out. 2022

JORNAL HOJE, *Ineficiência do transporte rodoviário brasileiro*. 06 Jun. 2016. Disponível ><https://www20.opovo.com.br/app/opovo/jornaldoleitor/2016/07/06/noticiasjornaljornaldoleitor,3632466/ineficiencia-do-transporte-rodoviario-brasileiro.shtml>. >Acesso em 1 nov. 2022

LIVE CAPITAL, *EVA – Valor Econômico Adicionado: qual é a importância para os investimentos?*. 14 Out. 2019. Disponível em > <https://blog.livecapital.com.br/eva-valor-economico-adicionado-qual-e-a-importancia-para-os-investimentos/> > Acesso em 1 nov. 2022

MENDONÇA, Herbert Garcia de. *E-commerce*. IPTEC –Revista Inovação, Projetos e Tecnologias, Rio de Janeiro, ano 2016, v. 4, ed. 2, p. 240-251, 18 out. 2016. Disponível ><https://www.nuvemshop.com.br/blog/o-que-e-e-commerce/> > Acesso em 2 Nov. 2022

SANCAGALPÕES. *Para que serve a logística*. 18 de Abri 2019. Disponível em < <https://sancagalpoes.com.br/para-que-serve-a-logistica/> > Acesso em 1 nov. 2022

SAMMIT SAÚDE. 2020: o ano em que a pandemia da covid-19 parou o mundo 23 de Dez. 2020
Disponível em ><https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/2020-o-ano-em-que-a-pandemia-da-covid-19-parou-o-mundo/> > Acesso em 1 nov. 2022

HENRIQUE. A.L. *Valor econômico agregado : conhecendo o indicador EVA*. 17 Ago. 2007. Disponível em <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10370@1>. Acesso em 31 Out. 2022

ALVES, Pedro. *E-Commerce brasileiro cresce 75% no mês de maio, segundo Mastercard SpendingPulse*. Disponível em : <https://www.mastercard.com/news/latin-america/pt-br/noticias/comunicados-de-imprensa/pr-pt/2020/junho/e-commerce-brasileiro-cresce-75-no-mes-de-maio-segundo-mastercard-spendingpulse/>. Acesso em 29 de Out. 2022

Dezin, Norman K e Lincoln, Yvonna S. *O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens*. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, 432 p.

MACEDO, Neusa Dias de (1994). *Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa*. 2. Ed. São Paulo: Edições Loyola.